

Boekbespreking

Mr. A. G. Lubbers

Bestuur en toezicht, keerzijden van één medaille

Kluwer Deventer, 1983, 18 blz. prijs f 5,55

De Amsterdamse hoogleraar in het privaatrecht Lubbers heeft zijn afscheidscollege gewijd aan de wettelijke regeling van het toezicht op het bestuur en daarbij aandacht besteed niet alleen aan het rechtspersonenrecht, maar ook aan een ander deel van zijn leeropdracht het familierecht. Zijn uitgangspunt is 'dat bestuur gepaard dient te gaan met toezicht zodra sprake is van bestuur waarbij andermans of gemeenschappelijk belang gemoeid is'.

Bij zijn rondgang door het privaatrecht stuit Lubbers op een aantal rechtsverhoudingen waar aan deze norm niet geheel, of in het geheel niet is voldaan. Zo is er de echtgenoot die het bestuur uitoefent over de goederen van de andere echtgenoot of over de gemeenschappelijke goederen. De rechter kan, indien deze echtgenoot te kort schiet of weigert informatie over de stand van de goederen te geven, weliswaar op verzoek van de andere echtgenoot die ander met het bestuur belasten of zelfs de gemeenschap opheffen, maar toezicht in eigenlijke zin is dit niet.

Elke rechtspersoon heeft tenminste twee organen: een bestuur en een algemene vergadering; dit laatste orgaan heeft een toezichthoudende functie. Uitzondering is de stichting; deze kent geen verplicht toezicht, al wordt dat meer en meer gebruikelijk. Toezicht ontbreekt nog al eens bij non-profit organisaties. Zijn er fulltime bestuurders, hetgeen vrij zelden voorkomt, dan is er in de regel wel een

toezichthoudend orgaan. In verreweg de meeste gevallen is het bestuurslidmaatschap echter een onbezoldigde nevenfunctie. De dagelijkse leiding van scholen, ziekenhuizen en soortgelijke instellingen berust in de regel bij bezoldigde fulltimers die als 'directie' wordt aangeduid. Het bestuur fungeert hier in feite als toezichthoudend orgaan.

Lubbers bepleit voor dergelijke organisaties het commissarismodel. Dit in tegenstelling tot Van Wersch, de schrijver van het standaardwerk op dit gebied: Democratisering van het bestuur van non-profit instellingen (Nijmegen 1979) die het zgn. beleidsbepalende model verdedigt: een bestuur belast met het algemeen beleid en de directie met het dagelijks beleid. De stelling van Lubbers dat de aansprakelijkheid van een onbezoldigde parttime bestuurder van een stichting een andere zou zijn dan die van een bestuurder van een NV lijkt mij interessant, maar vooralsnog onbewezen. Datzelfde geldt voor zijn opvatting, dat als een bestuur van een non-profit organisatie overgaat tot delegatie van taken en bevoegdheden aan de directie, haar aansprakelijkheid niet verder zou gaan dan die van commissarissen bij een structuurvennootschap.

In ieder geval een glashelder betoog van iemand die - het blijkt uit veel leerzame terzijdes - zijn levenlang op dit terrein werkzaam is geweest.

Prof. mr. C. A. Boukema